

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИНИ ХОЛАТИНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК БАХОЛАШ

Муродкосимов Сайдолим,

Шайқулов Ҳамза Шодиевич.

Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети.

Аннотация. Кейинги йилларда гепатит инфекциясини ўрганиши муҳим аҳамиятга эга, айниқса унинг долзарблиги йилдан йилга ошмоқда. Ушбу касалликнинг этиологик сабаблари болаларда кўплаб кузатилмоқда. Гепатит касаллигини ичида гепатит А кун учрайди. Гепатит касаллигини Самарқанд вилоятида тарқалиши ҳар 100000 аҳолига нисбатан 203,04 ни таъкил этмоқда.

Калит сўзлар. вирус, гепатит В,С,Д,СЭО ва ЖСБ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ГЕПАТИТА

Муродкосимов Сайдолим,

Шайқулов Ҳамза Шодиевич.

Самарқандский государственный медицинский университет.

Аннотация. В последние годы существенно возросло внимание к проблемам изучения вирусного гепатита как важнейшего фактора, опосредующего связь человека с внешней окружающей средой и определяющего состояние здоровья взрослого и детского населения (1). Актуальность вопросов гепатита возрастает с каждым годом. В последние годы распространенность вирусного гепатита в Самаркандской области на 100 000 населения составила интенсивный показатель 203,04.

Ключивые слова. вирус, гепатит А, В, СС СЭБ и УОЗ.

Кириш. Кейинги йилларда гепатит инфекциясини ўрганиш мухим ахамиятга эга, айниқса унинг долзарблиги йилдан йилга ошмоқда. Ушбу касалликнинг этиологик сабаблари болаларда кўплаб кузатилмоқда. Гепатит касаллигини ичида гепатит А куп учрайди. Гепатит касаллигини Самарқанд вилоятида тарқалиши ҳар 100000 аҳолига нисбатан 203,04 ни ташкил этмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: 2021-2022 йилларда Самарқанд вилояти ва шаҳари аҳолиси орасида гепатит инфекцияси ҳолатини эпидемик баҳолашдан иборатдир.

Материал ва методлар: Вилоят аҳолисини гепатит инфекцияси билан ҳисобга олинишини Вилоят Санитария-эпидемиологик осайшталик ва жамоат саломатлигини сақлаш (ВСЭО ва ЖС) бошқармасининг статистик маълумотлари асосида ўрганилди (2021-2022 йиллар).

Тадқиқот натижалари. Вилоятда 2022 йилда ўтган 12 ойига нисбатан 2021 йилнинг шу даврига нисбатан рўйхатга олинган 39 турдаги юқумли касалликлардан 9 та тури (23%) (қорин тифи ва паратифлар, кўк йўтал, бўғма, шол, менингит, қизамиқ, қизилча, педикулёз касалликлари) қайд этилмади, 17 та тури (43,5%), (сальманеллёз, ЎИЮК, скарлатина, жами вирусли гепатитлар, вирусли гепатитнинг А тури, вирусли гепатит В, сурункали гепатитлар, ЎРВИ, захм, қора оқсок, сил касаллиги, тениаринхоз, энтеробиоз, лейшманиоз) 2021 йилнинг шу даврига нисбатан кўпайиши кузатилди, 9 та тури (23,0%) (бактериал дизентерия, тепки, грипп, туберкулез, сузак, кўтир, эхинококкоз, тениаринхоз, энтеробиоз, аскаридоз, геминолепидоз, covid-19 ва шифохона ички инфекцияси) нинг эса камайиш ҳолати кўзатилди.

2022 йилнинг 12_ойида рўйхатга олинган жами юқумли касалликлар 53103 нинг 38617 таси ёки 72.7% фоизи 14 ёшгача бўлган болалар ўртасида қайд этилган.

Вирусли гепатит касаллиги 2022 йилнинг 12 ойида 2021 йилнинг шу даврига нисбатан (2326-8245) 3 баробарга ошиб, ҳар 100 минг аҳолига нисбатан интенсив кўрсаткич 203.04 ни ташкил этган. Бу кўрсаткич:

Жомбой туманида (159-544) 304,11 ни ёки 3,4 баробарга;
Иштихон туманида (191-548) 213,42 ни 2,8 баробарга;
Қўшробод туманида (80-644) 473,42 ни ёки 8,0 баробарга;
Пайариқ туманида (323-1302) 474,03 ни ёки 4,0 баробарга;
Ургут туманида (828-2280) 446,72 ни ёки 2,7 баробарга ошган.

Умумий қайд этилган 8245 та вирусли гепатитларнинг 8221 тасини ёки 99,7 фоизини вирусли гепатитнинг А тури, 16 тасини ёки 0,2 фоизини вирусли гепатитнинг В тури, 8 тасини 0,09 фоизини вирусли гепатитнинг С тури ташкил этган. Вилоят СЭО ва ЖСБ ходимлари томонидан ўрганилган Пастдарғом, Пайариқ, Самарқанд ва Қўшробод туманларида вирусли гепатит касаллиги учоқларида эпидемиологик суриштирув ишлари сифатли олиб борилиши, эпидемиологик суриштирув карталар тўлик ва сифатли тўлдирилиши етарлича бўлмаган.

Хулоса.

1. Гепатитларнинг В, С, Д турларининг ташхисоти учун шаҳар ва туманларда диагностика умумлар, реактивларига етарлича бўлмаганлиги сабабли ташхис қўйилганлар сони кам аниқланган. Бундан ташқари, вирусли гепатитга қарши профилактик комплекс чора-тадбирлар режаси ижроси жойларда етарлича таъминланмаган.

2. Вилоят СЭО ва ЖСБ ходимлари томонидан ўрганилган Пастдарғом, Пайариқ, Самарқанд ва Қўшробод туманларида вирусли гепатит касаллиги учоқларида эпидемик суриштирув карталари сифатинияхшилаш учун рақамли электрон тизимларни жорий этиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Absamat Abdurakhimovich Oslanov, Jonibek Fayzullaevich Kadirov, Saidolim Murodkosimov, & Nodir Nuriddinovich Kobilov. (2022). HEPATITIS B ORTHOHEPADNAVIRUS AND CORONOVIRUS INTERFERENCE. *World Bulletin of Public Health*, 9, 171-173. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/873>
2. Absamat Abdurakhimovich Oslanov, Jonibek Fayzullaevich Kadirov, Saidolim Murodkosimov, & Nodir Nuriddinovich Kobilov. (2022). HEPATITIS B ORTHOHEPADNAVIRUS AND CORONOVIRUS INTERFERENCE. *World Bulletin of Public Health*, 9, 171-173. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/873>
3. Ermatov N. J., Abdulkhakov I. U. Influence of diet and other risk factors on endocrine system diseases //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 8. – С. 182-189.
4. Ermatov N. J., Abdulkhakov I. U. Socio-hygienic assessment of the incidence rate among various strata of the population-based on the materials of appeals and in-depth medical examinations //International Journal of Health and Medical Sciences. – 2021. – Т. 4. – №. 3. – С. 309-314.
5. Ermatov N. J., Sagdullaeva B. O. Influence of physical training on morbidity rate of students of Tashkent city //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – №. 6-2. – С. 4-6.
6. Ismoilov O. I. et al. The Spread Of SARS-Cov-2 Coronavirus In Uzbekistan And Current Response Measures //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 45-50.
7. Ismoilov, Ortik Ismoilovich, Murodkosimov, Saidkosim Murodkosimovich, Kamalova, Malika Ilkhomovna ANATOMO PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW) // ORIENSS. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/anatomo-physiological-characteristics-of-the-digestive-system-in-children-literature-review> (дата обращения: 29.04.2023).
8. Kamalova M. I., Ismoilov O. I., Murodkosimov S. M. SONOGRAPHIC EXAMINATION OF CONGENITAL AND ACQUIRED DISEASES OF THE CHEST IN PAEDIATRICALS //Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 02. – С. 10-16.
9. Kamalova, M., Ismoilov, O., Murodkosimov, S., Ergashovich, K., Ismatova, S., & Shuhratovna, K. (2021). ORAL MUCOSAL STRUCTURE AT DIFFERENT

AGES IN CHILDREN. *Збірник наукових праць SCIENTIA*. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/14723>

10. Murodkosimov S. M., Mamatkulov T. T., Ismoilov O. I. PREVENTING HIV INFECTION AMONG HEALTH-CARE WORKERS //Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 03. – С. 35-40.

11. Murodqosimov Saidolim, & Mamatkulov Talat Toxirovich. (2023). PREVENTION OF HIV INFECTION AMONG HEALTHCARE WORKERS. *World Bulletin of Public Health*, 19, 189-193. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/2200>

12. Saidolim Murodkosimov, Ermanov Rustam Temirovich, Mamirov Asamidin Egamberdievich, Mamatkulov Talat Toirovich, & Samiboeva Umida Khudshidovna. (2022). PREVENTING HIV INFECTION IN PREGNANT WOMEN. *World Bulletin of Public Health*, 10, 143-145. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/1016>

13. Saidolim Murodkosimov, Sevginoz Zhamshedovna Khodzhiyeva, Abdumurodov Mirjakhon Bahridin Ugli, Ochilov Okhunzhon Odil ugli, & Abdusalomov Mansur Dilshodovich. (2022). THE DIAGNOSTIC VALUE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF COVID-19 DISEASE. *World Bulletin of Public Health*, 10, 127-133. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/978>

14. Saidolim, M., Egamberdieyich, M. A., & Toxiroyich, M. T. (2023). Epidemiological Assessment of OIH Infection Among the Samarkand Region's Leprous Population Groups. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 115-119. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/C5HFU>

15. Saydolim M., Tahirovich M. T. Problems in the Nutrition of Medical University Students //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 17. – С. 115-117.

16. Ахмадходжаева М. М. и др. Анализ и оценка качества питания детей в дошкольных образовательных учреждениях //Медицинские новости. – 2019. – №. 12 (303). – С. 74-76.

17. Камилова, Р. Т., et al. "Гигиенические рекомендации по организации режима обучения и воспитания учащихся общеобразовательных школ." *Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана* 3 (2004): 99-104.

18. Муродқосимов С., Юсупов М. САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ЎТКИР ЮҚУМЛИ ИЧКАК ИНФЕКЦИЯЛАРИ ҲОЛАТИНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК БАХОЛАШ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 20-23.

19. Сайдолим Муродқосимов, Абсамат Абдурахимович Осланов, Жонибек Файзуллаевич Кадиров ОИВ ИНФЕКЦИЯСИДА ПСИХОЛОГИК ЎЗИНИ-ЎЗИ

КУЗАТИШ УСУЛИНИ АҲАМИЯТИ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oiv-infektsiyasida-psihiologik-zini-zi-kuzatish-usulini-a-amiyati> (дата обращения: 29.04.2023).

20. Эрматов Низом Жумакулович, Абдулхаков Ихтиёр Умарович СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ОБРАЩЕНИЙ И УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ // Биология и интегративная медицина. 2021. №6 (53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-gigienicheskaya-otsenka-urovnya-zabolevaemosti-sredi-razlichnyh-sloev-naseleniya-po-materialam-obrascheniy-i-uglublennyh> (дата обращения: 26.05.2023).

21. Эрматов, Н. Ж. "Гигиенические основы физического совершенствования детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях разного типа: Автореф. докт. дисс." (2011).